
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6302529>

УДК 78

Лаптев Е.С.

Лаптев Елисей Сергеевич, преподаватель, Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке, Россия, 123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 10. E-mail: rabociy-korrespondent@yandex.ru.

Идея патриотизма в опере Тихона Хренникова «В бурю»

Аннотация. В данной статье автором проанализированы стилистические особенности и отражение идеи патриотизма в опере Т. Хренникова «В бурю». Анализ патриотизма осуществляется через призму характера героев, музыкальное сопровождение оперы, сюжетную линию и поведенческие модели. Музыкальное сопровождение оперы не только подчеркивает драматичность событий, но и оказывает усиливающее воздействие на понимание идеи патриотизма оперы, на понимание боли и лишений народа. Подчеркивается, что буря олицетворяет всеобщий мятеж, настроения людей, героев своего народа. Делается вывод о том, что Т. Хренников через образы главных героев привнес истинный русский дух в оперу, транслируя собственную вовлеченность, национальный характер, непокорность, а также веру в Родину.

Ключевые слова: патриотизм, опера, Тихон Хренников, дух, образ, буря, герои.

Laptev Y.S.

Laptev Yelisey Sergeevich, lecturer, A.G. Schnittke Moscow State Institute of Music, 10 Marshal Sokolovsky Str., Moscow, 123060, Russia. E-mail: rabociy-korrespondent@yandex.ru.

The idea of patriotism in Tikhon Khrennikov's opera "Into the Storm"

Abstract. In the presented article, the author analyzes the stylistic features and reflection of the idea of patriotism in the opera "Into the Storm" by T. Khrennikov. The analysis of patriotism was carried out through the prism of the character of the characters, the musical accompaniment of the opera, the storyline and behavioral models. The musical accompaniment of the opera not only emphasizes the drama of the events, but also has a strengthening effect on understanding the idea of patriotism of the opera, on understanding the pain and deprivation of the people. It is emphasized that the storm embodies a general rebellion, the mood of people, the heroes of their people. It is concluded that T. Khrennikov brought the true Russian spirit into the opera through the images of the main characters, broadcasting his own involvement, national character, disobedience, as well as faith in the Motherland.

Key words: patriotism, opera, Tikhon Khrennikov, spirit, image, storm, heroes.

Актуальность исследуемой темы обусловлена аутентичностью творчества Тихона Хренникова, который привнес собственную философию патриотизма в оперу «В бурю». Патриотизм в опере предполагает использование музыкальных идей или мотивов, которые отождествляются с определенной страной, регионом или этнической принадлежностью, таких как народные мелодии и мелодии, ритмы и вдохновленные ими гармонии.

Хренников, проведя большую часть войны в армии, продолжал аналогичную патриотическую традицию: писал песни для солдат, выступал перед ними и вместе с ними привез в Берлин ленинское знамя. Требовалось осмыслить музыку с позиций истинного материализма, определить ее истоки и основу, провести ее через все препятствия, не отрываясь от элементов человеческой культуры, на которых она покоится, не давая ей превратиться в формальный набор знаков, но и не заострять в рамках устоявшихся схем, неспособных развиваться и приспосабливаться к изменениям в технике, культуре, языке и других социальных явлениях [1, с.117].

Опера «В бурю» представляет собой симбиоз реальных исторических событий, а также картин народной жизни с дополнением психологически содержательными характеристиками ключевых героев. Реализуя драматизм личных судеб действующих лиц, Т. Хренников подчеркивал их неразрывную взаимосвязь с судьбами народа [4, с.105]. Одна из значимых черт оперы «В бурю» заключается в душевной теплоте, особом родственном для её слушателей характере музыки, которая является понятной и близкой русскому народу.

Увертюра описывает бурю, которая пронесется над героями оперы, передавая ожесточённое настроение внутреннего напряжения в борьбе в начале осени 1920 года. Зритель видит тревожные настроения в селе Дворики в Тамбовской губернии. В округе орудуют абсолютно беспринципные банды Антонова. Их поддерживают кулаки, упоминание о которых вызывает

негативные чувства и сегодня [2, с.97]. Большевик-бедняк по имени Листрат разрабатывал план противостояния и защиты односельчан. С этой целью он и его товарищи покинули село. В то же время зритель видит раскол семьи между патриотически настроенным Листратом и его братом Ленькой, который батрачил у одного из основателей антоновской банды, зажиточного кулака и злейшего врага советской власти. После ухода Листрата появился Сторожев вместе с Ленькой.

Далее, Наташа, дочь крестьянина-середняка, и брат Листрата полюбили друг друга. Превознесённая чувствами девушка спешит на встречу к возлюбленному, но Сторожев запретил батраку отвечать на возгласы девушки. Так Ленька предал не только Родину, семью, но и собственные чувства, ради наживы. Далее зритель наблюдает, как Кулак готовился к встрече Антонова, в которой примут участие обманутые середняки, которые не успели осознать гнилую сущность Антонова. Сопровождаемый собственной свитой, Антонов на коне въехал в село.

Во втором действии картине первой зритель наблюдает, как в бедной избе Аксины произошла встреча двух братьев, которые стали врагами, один – командир красных партизан, второй – Антоновец, Листрат и Ленька. При встрече родного брата Ленька, как истинный предатель, схватился за оружие, но брат образумил юношу, который где-то в глубине души осознавал дурной характер и негативизм антоновщины. Неожиданно появился Сторожев, и Ленька помог брату спрятаться в соломе. То есть, хотя он проявил сострадание к близкому, явный патриотизм у него не возник, но появились ростки здравого сознания.

Бандиты устроили в избе обыск, но командир красных партизан не был найден. Разговор Леньки с братом оставил свой след, после удара плетью по лицу Сторожевым, батрак окончательно изменил собственное решение и ушёл вместе с Листратом, чтобы бороться за советскую власть и громить кулачье. Но если в случае

командира партизан патриотизм является истинным, идущим из внутренних побуждений, жизненного идеала, то в случае с Лёнкой патриотизм стал противостоянием злу.

Во второй картине прошло больше месяца, но бандиты все еще оставались в Двориках, полагая, что они хозяева села. Народ плакал от бесчинства, тотальной несправедливости и масштабных грабежей. Мария Косова, которая была любовницей Антонова, утешала себя кровавыми ранами и всячески оправдывала расстрелы людей, которые происходили в пьяном угаре банды. В определенный момент Сторожев осознал, что люди увидели настоящее лицо антоновщины. По его совету, любовница главного бандита занялась низменной провокацией, она изуродовала трупы людей, которые были ею расстреляны, а затем списала их на преступление партизан Листрата.

Наташа тосковала, не имея весточки от возлюбленного. Кулаку удалось убедить её в том, что Лёнка променял её на красивую молодую комиссаршу. Отец девушки был разочарован Антоновым, и чтобы получить ответы на все вопросы, он вместе с другом Андреем, отправился в Москву, к Ленину.

В первой картине третьего действия Наташа находится в ожидании малыша. С каждой минутой в её сердце укоренялась ненависть к Лёнке. Слепленная ложью кулака она утратила веру в чувства Лёнки. После того, как возлюбленный пробрался в деревню тайком, она была намерена сдать его антоновцам, но Лёнка сумел успокоить её, объяснился и указал на клевету Сторожева.

Во второй картине зритель наблюдает приемную Ленина, в Кремле. Произошла встреча Андрея и Флора с Листратом. Перед тем как люди войдут в кабинет, командир рассказал им о принятых решениях компартии и Советского правительства. Скоро наступит конец Антоновщине. Собеседники не верят Листратову, но после подтверждения его слов людьми в приемной, сомнения их покинули. Двери откры-

ваются, на пороге стоит Ленин и любезно приглашает к себе тамбовских гостей.

В четвертом действии, Флор рассказал селянам о предстоящих изменениях в жизни страны, и о встрече с Владимиром Ильичом. Все стоят, слушают его, затаив дыхание. Флор очень торопился оповестить все близлежащие села о предстоящих добрых переменах. Прощаясь с дочерью и внуком, они с Андреем уходят.

Во второй картине Сторожев, Антонов, Косова чувствуют свой крах и ненависть к бедному народу, который и так был ими унижен, поработен. В лесу в засаде сидят враги Советской власти, которые хотят избавиться от носителей ленинской правды. Фрол Баев героически встречает свою смерть, ведь он умер за свою родину, за свой народ.

В третьей картине происходит арест кулака, его отправляют в темный сарай под большой замок. Вход находится под охраной Лёнки и Наташи. Командир красной армии дал кулаку письменные принадлежности и заставил писать показания. Хитрый Сторожев обманул часового, ранив его ножом, он хотел бежать, но метким выстрелом Наташа сумела его остановить. Листратов говорит собравшимся людям о том, что у молодой власти еще много врагов.

Таким образом, мы видим противостояние истинных патриотов, которые верят в идеологию новой власти, которые лишились семей, близких, жертвовали многим, чтобы вызволить односельчан, чтобы свергнуть бандитов. В этой опере есть и ложь, и предательство, соперничество, взлёты и падения, все то, что присуще любой революции, любой новой системе правления. Особенность оперы заключается не только в содержании актов картин, но также в музыкальном сопровождении, которое все больше погружает зрителя в атмосферу, передавая патриотизм Листрата, настроение обездоленных селян и завершающую победу трудового народа.

Рассмотрим специфику музыкального сопровождения рассмотренного сюжета оперы «В бурю». В первой картине хоро-

вые песни чередуются с сольными номерами. Душевно звучит лирическая песня девушек с хором «Я надена платье бело». В свою очередь, ария Листрата «Гармонь играет, песни раздаются» передает тревогу и беспокойство, вызванное грозной обстановкой. Хор партизан «Строй ряды, смыкай отряды» наделен характерными чертами боевой походной песни. [3, с. 52-58].

Музыка второй картины развивается от задумчиво-спокойной лирики к напряженному драматизму. Материнской любовью, нежностью проникнуто ариозо Аксины «Разлетелись соколы». В терцете Аксины, Ленки и Листрата, напеваемом без слов, господствует настроение задумчивой печали и покоя. В третьей картине (второй акт) значительное место занимают массовые хоровые сцены.

Как стон народного горя и смятение звучит хор «Антоновцы пришли». В песне Антонова с хором «То ли солнышко не светит, над головушкой туман» господствуют настроения надрыва и безнадежности. Ария Фрола «За что надругались надо мной», создающая степенный образ старого крестьянина, насыщена скорбью и глубоким драматизмом. В хоре «Окаянные мучители» звучат интонации причитания торопливой гневной речи.

Четвертая картина (третий акт) целиком выдержана в лирическом плане. Музыка передает нарастающий драматизм, душевное смятение. Ария Наташи «Одна, одна, и день и ночь одна» покоряет искренностью выражения горестного чувства о любви, о надеждах, об ожидании. В сцене Ленки и Наташи обнажается внутренняя драма героев: картина заключается простой, безыскусственной колыбельной Ленки.

В пятой картине выделяется маршеобразная песня Листрата, наделенная мужественной силой и энергией. В шестой картине (четвертый акт) хор крестьян «Пахать бы теперь» выдержан в духе протяжной народной песни. В монологе Сторожева «Идут с севера люди» рисуется облик озлобленного, обреченного врага. Задорная, беззаботная песня Ленки «Из-за леса светится» близка к частушечным припевам. Торжественно-ликующе звучит заключительный хор «Запомним все», славящий победу трудового народа.

Музыкальное сопровождение оперы «В бурю» не только подчеркивает драматичность событий, но и оказывает усиливающее воздействие на понимание идеи патриотизма оперы, на понимание боли и лишений народа. Сама идея патриотизма основана на вере в счастливое будущее под руководством идеологии ленинизма, на вере в честные намерения нового вектора развития.

Таким образом, опера «В бурю» передает не только патриотические воззрения Т. Хренникова, который был не наблюдателем, а участником действий, и понимал всю глубину революции. Буря олицетворяет всеобщий мятеж, настроения людей, героев своего народа на примере одного села, в частности характер Листрата, который несмотря ни на что вёл тайную, а затем и открытую борьбу за Родину. Т. Хренников через образы главных героев и их противостояние кулакам, бесчинствам, клевете, привнес истинный русский дух в оперу, транслируя собственную вовлеченность, национальный характер, непокорность, а также веру в Родину.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Lobanova M. «Er wurde von der Zeit erwählt»: Das Phänomen Tichon Chrennikow. In: Schostakowitsch in Deutschland (Schostakowitsch--Studien, Bd. 1). Hrsg. von H. Schmalenberg («Studia slavica musicologica», Bd. 13). Berlin 1998. 117-139.
2. Ансимов Г. Тихон Хренников и новое в театре оперетты // Тихон Хренников: Статьи о творчестве композитора. М.: Сов. Композитор, 1974. 328 с.

3. Бернандт Г. Словарь опер, впервые поставленных или изданных в дореволюционной России и в СССР, 1736-1959. М.: Сов. Композитор, 1962. 564 с.
4. Кремлев Ю. Опера «В бурю» Т. Хренникова // Тихон Хренников: Статьи о творчестве композитора. М.: Сов. Композитор, 1974. 532 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Lobanova M. «Er wurde von der Zeit erwählt»: Das Phänomen Tichon Chrennikow. In: Schostakowitsch in Deutschland (Schostakowitsch--Studien, Bd. 1). Hrsg. von H. Schmalenberg («Studia slavica musicologica», Bd. 13). Berlin 1998. 117-139.
2. Ansimov G. Tihon Hrennikov i novoe v teatre operetty // Tihon Hrennikov: Stat'i o tvorchestve kompozitora. М.: Сов. Kompozitor, 1974. 328 s.
3. Bernandt G. Slovar' oper, vpervye postavlennyh ili izdannyh v dorevoljucionnoj Rossii i v SSSR, 1736-1959. М.: Сов. Kompozitor, 1962. 564 s.
4. Kremlev Ju. Opera «V burju» T. Hrennikova // Tihon Hrennikov: Stat'i o tvorchestve kompozitora. М.: Сов. Kompozitor, 1974. 532 s.

Поступила в редакцию 09.02.2022.

Принята к публикации 15.02.2022.

Для цитирования:

Лаптев Е.С. Идея патриотизма в опере Тихона Хренникова «В бурю» // Гуманитарный научный вестник. 2022. №2. С. 55-59. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/02/Laptev.pdf>